

Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія України / НМетАУ /
Університет UvA /Нідерланди/
Технічний Університет - Варна /Болгарія/
Університет Алгарве Фаро /Португалія/
Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ
Національний авіаційний університет /Україна/
Дніпровський освітній центр /Україна/
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного
університету /Україна/

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Metallurgical Academy of Ukraine /NMetAU/
University of Amsterdam (UvA) / Netherlands /
Technical University – Varna /Bulgaria/
Universidade do Algarve /Portugal/
Institute of Integrated Education of NMetAU /Ukraine/
National Aviation University /Ukraine/
Dnipro Education Center /Ukraine/
Kharkiv Trade and Economics Institute
of Kyiv National University of Trade and Economics

III Міжнародна конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В НАУЦІ ТА ОСВІТІ.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»

12 - 14 листопада 2019 р.
м. Амстердам, Нідерланди

МАТЕРІАЛИ

III International Conference
«INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN SCIENCE AND EDUCATION.
EUROPEAN EXPERIENCE»

November 12 - 14, 2019
Amsterdam, Netherlands

PROCEEDINGS

Дніпро – Амстердам
2019

УДК 658.562.012.7
МЗ4

Схвалено Вченою радою Національної металургійної академії України
Вченою радою Інституту інтегрованих форм навчання НМетАУ
і редакційною радою конференції

Укладачі: Т.С. Хохлова, Ю.О. Ступак

III Міжнародна конференція «**Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід**»: Матеріали. – Дніпро-Амстердам, 2019. – 412 с.

ISBN 978-617-7433-92-6

До збірника матеріалів III Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12-14 листопада 2019 р., Амстердам, Нідерланди) увійшли 93 доповіді (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.

Proceedings of the III International Conference «Innovative technologies in science and education. European experience » (November 12-14, 2019, Amsterdam, Netherlands) includes 93 reports (articles, theses) received by the organizing committee and accepted for publication.

Верстка збірника здійснена з оригіналів,
наданих авторами в електронному вигляді.

Тексти доповідей / статей, тез / та їх назви в змісті відтворені мовами оригіналів,
в редакції, запропонованій авторами

Укладачі збірника і поліграфічне підприємство не несуть відповідальності
за зміст доповідей, а також якість ілюстрацій,
виконаних з відхиленнями від вимог редакційної ради

ISBN 978-617-7433-92-6

©НМетАУ, 2019
© ІнІФН, 2019
© Хохлова Т.С., Ступак Ю.О.,
упорядкування, 2019

РЕДАКЦІЙНА РАДА EDITORIAL BOARD

- Олександр Величко**, д.т.н., проф., член - кореспондент Національної академії наук України (Національна металургійна академія України)
- Alexander Velichko**, Dr. Sc., Prof., Corr. Member of Ukraine National Academy of Sciences (National Metallurgical Academy /NMetAU/ of Ukraine)
- Росен Василев**, д-р. інж., проф. (Технічний університет - Варна, Болгарія)
- Rosen Vasilev**, Dr. Eng., Prof. (Technical University of Varna, Bulgaria)
- Тетяна Хохлова**, к.т.н., проф. (Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ, Україна)
- Tatyana Khokhlova**, Dr. Eng., Prof. (Institute of Integrated Education of NMetAU, Ukraine)
- Михайло Гасик**, д.т.н., проф., Академік Національної академії наук України (Національна металургійна академія України, Україна)
- Mikhail Gassik**, Dr. Sc., Prof., Acad. of Ukraine National Academy of Sciences (National Metallurgical Academy of Ukraine)
- Станіслав Пліскановскій**, д.т.н., проф., Академік академії наук вищої школи України (Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ, Україна)
- Stanislav Pliskanovsky**, Dr. Sc., Prof., Acad. of the Academy of Sciences of the Ukraine Higher School (Institute of Integrated Education of NMetAU, Ukraine)
- Валерій Іващенко**, д.т.н., проф. (Національна металургійна академія України, Україна)
- Valery Ivashchenko**, Dr. Sc., Prof. (National Metallurgical Academy of Ukraine)
- Іван Іванов**, д-р. інж., доц. (Технічний університет - Варна, Болгарія)
- Ivan Ivanov**, Dr. Sc., Prof. (Technical University of Varna, Bulgaria)
- Жан Лейн**, д-р., проф. (Університет Аалто, Гельсінкі, Фінляндія)
- Janne Laine**, Dr. Sc., Prof. (Aalto University, Helsinki, Finland)
- Михайло Гасик**, д.т.н., проф. (Університет Аалто, Гельсінкі, Фінляндія)
- Michael Gasik**, Dr. Sc., Prof. (Aalto University, Helsinki, Finland)
- Рібейро Джонкалвес**, доктор філософії, проф. (Університет Алгарве, Фаро, Португалія)
- Ribeiro Joncalves**, PhD., Prof. (University of Algarve, Faro, Portugal)
- Адріано Примпао**, доктор філософії, проф. (Університет Алгарве, Фаро, Португалія)
- Adriano Primpao**, PhD, Prof (University of Algarve, Faro, Portugal)
- Лора Пронкіна**, к.е.н., проф., Академік Академії економічних наук України (Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна)
- Lora Pronkina**, PhD (Economic), Prof., Acad. of Academy of Economic Sciences of Ukraine (Kharkiv Trade and Economics Institute of KNUTE, Ukraine)
- Наталія Ладогубець**, к.пед.н., проф. (Національний авіаційний університет, Україна)
- Nataliia Ladogubets**, PhD (Pedagogical), Prof. (National Aviation University, Ukraine)
- Геннадій Швачич**, д.ф.-мат.н., проф. (Національна металургіческая академія України, Україна)
- Henadii Shvachych**, Dr. Sc. (Phys. and Math.), Prof. (National Metallurgical Academy of Ukraine)
- Ельвіра Лузік**, д. пед. н., проф. (Національний авіаційний університет, Україна)
- Elvira Luzik**, Dr. Sc. (Pedagogical), Prof. (National Aviation University, Ukraine)
- Юрій Ступак**, к.т.н., доц. (Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ, Україна)
- Yury Stupak**, PhD (Eng.), Assoc. Prof. (Institute of Integrated Education of NMetAU, Ukraine)

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1.

Інноваційні технології в освіті

- основні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу - національна специфіка, проблеми, пріоритети;
- інформаційні та комунікаційні технології і їх використання в освіті;
- сучасні аспекти розвитку системи освіти;
- проблеми і перспективи входження вузів України в європейський і світовий освітній простір;
- міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;
- управління системою освіти і самостійність університетів;
- розробка і реалізація професійних і освітніх стандартів в умовах двоступеневої підготовки (бакалавр-магістр);
- створення нових програм навчання і вдосконалення методик викладання відповідно до міжнародних стандартів;
- академічна мобільність викладачів та студентів в умовах єдиного європейського освітнього простору;
- форми і методи контролю якості навчання;
- роль науки і інновацій в системі управління якістю освіти у вищих навчальних закладах;
- роль гуманітарної освіти у розвитку ключових компетенцій конкурентоспроможного фахівця;
- модульні технології освіти в системі неперервної професійної освіти;
- дистанційне навчання: шляхи та перспективи розвитку;
- публічне управління і адміністрування.

СЕКЦІЯ 2.

Сучасні проблеми розвитку науки і виробництва

- інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку науки;
- прогресивні технології в науці та промисловості, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;
- сучасні енергозберігаючі технології в промисловості;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- перспективні конструкційні матеріали та сучасні технології обробки матеріалів;
- сучасне обладнання для науки і промисловості;
- автоматизоване управління технологічними процесами і інтегровані виробничі системи;
- інформатизація та комп'ютеризація в промисловості, програмно-технічні комплекси та технології;
- сучасні проблеми економічної теорії та актуальні проблеми сучасної економіки;
- питання фінансового менеджменту і оподаткування;
- модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної економіки;
- міжнародний досвід та вітчизняна практика реалізації конкурентної політики;
- теоретичний базис конкурентоспроможності підприємств;
- сучасні проблеми розвитку туризму і готельно-ресторанного бізнесу.

SUBJECTS OF CONFERENCE WORK

SECTION 1.

Innovative technologies in education

- the main tendencies of the development of higher education in the European Union countries - national specifics, problems, priorities;
- information and communication technologies and their use in education;
- modern aspects of the development of the education system;
- problems and prospects of entry for higher educational institutions of Ukraine into the European and world educational space;
- international cooperation and integration in the field of education;
- management of the education and autonomy of Universities;
- development and implementation of professional and educational standards in conditions of two-level training (Bachelor-Master);
- creation of new study programs and improvement of teaching methods in accordance with international standards;
- academic mobility of teachers and students in the context of a uniform European educational space;
- forms and methods of education quality control;
- the role of science and innovation in the quality management system of education in higher education institutions;
- the role of humanitarian education in the development of key competences of a competitive specialist;
- modular technologies of education in the system of continuous vocational education;
- distance learning: ways and perspectives of development;
- public administration and administration.

SECTION 2.

Modern problems

of science and production development

- investment-innovative aspects of science development;
- advanced technologies in science and industry, ensuring quality and competitiveness of products;
- modern energy-saving technologies in industry;
- ecology and environment protection;
- promising structural materials and modern materials processing technologies;
- modern equipment for science and industry;
- automated control of technological processes and integrated production systems;
- informatization and computerization in industry, software and technical complexes and technologies;
- modern problems of economic theory and actual problems of the modern economy;
- issues of financial management and taxation;
- modification of competition policy in the conditions of formation of an innovative economy;
- international experience and domestic practices of the implementation of competition policy;
- theoretical basis of enterprise competitiveness;
- modern problems of tourism development and hotel / restaurant business.

[
" (12-14.11.2019). - ISBN 978-617-7433-92-6. - , 2019. - .
282-285. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3598104>]
:
: <https://nmetau.edu.ua/ru/mfac/i3002/p-3/e3427>

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ В РЕЖИМЕ КРИТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАГРУЗОК

Нач. проектно-конструкторского отдела, канд. техн. наук А.Н. Минко

ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго», г. Харьков, Украина

Проф., канд. техн. наук В.В. Шевченко

Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков, Украина

Традиционно для прокатного стана 2000 используют методические нагревательные печи с шагающими балками. Нагревательная печь осуществляет нагрев металла до температуры 1250–1280 °С, слябов, следующих размеров:

- а) 260×1850×4500...11000 мм – сляб конвертерного производства;
- б) 315×1850×4500...11000 мм – сляб конвертерного производства;
- в) 200×1850×4500...8000 мм – сляб электросталеплавильного производства;
- г) 120×1850×4500...11000 мм – сляб после первого переката в черновой группе стана 2000.

Конструкция печи трёхтонная: методическая зона и две нагревательных зоны с верхними и нижними горелками. Отвод температуры от шагающих и неподвижных балок обеспечивается внешней системой испарительного охлаждения. Вид топлива – природный газ. Минимальное время перемещения слябов в печи на 1 шаг – 56 с. Основные технические показатели методической нагревательной печи приведены в табл. 1. Наиболее острой проблемой безопасной и непрерывной эксплуатации нагревательной печи является задача отвода тепла в период критических температурных нагрузок, в результате чего может выйти из строя теплообменный узел печи, или вся печь в целом.

Цель – разработать предложения по улучшению конструкции рекуператоров методических нагревательных печей с шагающими балками, позволяющих работать в режиме повышенной производительности печи и осуществляющие возврат тепла на воздух горения печи.

Основной материал

В связи с тем, что рекуператоры печи расположены слишком близко к нагревательной зоне, то они подвержены интенсивному износу при повышенной производительности печи (около 400 т/час). Необходимость повышения производительности по нагреву слябов вызвана несовершенством режима потребности готовых слябов на прокатный стан, отсутствием резервной нагревательной печи, внеплановым выходом в ремонт второй печи и т.д. В условиях увеличения температур на 350–400 °С, при повышенной производительности печи в пластинчатых рекуператорах происходит существенная деформация несущей части конструкции вследствие чего ряд каналов складываются и перестают пропускать отходящие дымовые газы с одной стороны и воздух с другой.

Таблица 1 – Технические данные методической нагревательной печи

Тип печи	Нагревательная методическая, рекуперативная, с шагающими балками, с торцевой выдачей и двусторонним нагревом	
Размеры пода печи	ширина	11,59
	длина	50,85
	активная длина	49,0
Площадь, м ²	габаритная	589
	активная	534
Число рядов подовых балок по ширине печи	подвижных	4
	неподвижных	6
Температура металла, °С	при холодном посаде	20
	при горячем посаде	300 – 800
	при выдаче	1200 – 1250
Производительность при холодном посаде, тн/ч	270	
Максимальный объем расхода газа на печь, м ³ /ч	20000	
Тепловая мощность печи, МВт	232	
Температура нагрева воздуха в рекуператоре, °С	350 – 400	
Сопротивление в рекуператоре по воздуху, Па	2500	
Сопротивление в рекуператоре по дыму, Па	150	
Максимальный расход воздуха горения на печь, м ³ /ч	240000	

Повышение аэродинамического сопротивления на рекуператоре усложняет отвод дымовых газов дымососом, вследствие чего дым начинает выходить через окно загрузки слябов в рабочую зону цеха. Кроме того, увеличивается температура в печи до уровня критических значений, и автоматика прекращает подачу топлива на газогорелочное оборудование.

Замена пластинчатых рекуператоров на трубчатые не произвела ожидаемого эффекта: теплообменник стал более устойчив к повышенной температуре печи (за счет увеличения толщины стенки трубки), при этом не достигается нагрев воздуха горения до 400 °С, что экономически нецелесообразно для рекуперации [1, 2].

Для реализации работы нагревательной печи с повышенной производительностью предлагается достичь снижения тепловой нагрузки на рекуператоры, вызванного неравномерностью тепловых потоков дымовых газов по показателю температуры и достижения равномерного уровня теплосъёма воздухом на пластинах рекуператора, за счет создания секционных водоохлаждаемых панелей на рекуператоре со стороны движения дымовых газов (см. рис. 1).

Предлагаемая конструкция рекуператора осуществляет работу следующим образом [2]. В процессе эксплуатации нагревательной печи, на рекуператор подается нагретый газ (дым) температурой 1000–1500 °С, который движется по газовой группе каналов. Одновременно с этим на рекуператор по каналам воздушной группы, которые размещены перекрестно и перпендикулярно к каналам по направлению движения горячего газа, подается воздух, который необходимо. При повышении температур горячего газа на патрубки 1, образующие водо охлаждающую секцию рекуператора, которые размещены на крайних каналах рекуператора со стороны движения нагретого газа подается охлаждающая вода, которая после нагрева отводится

1 – подача воды на панель; 2 – отвод воды (пара) из панели.

Рисунок 1 – Пластинчатый рекуператор с водоохлаждаемой двухсекционной панелью

из рекуператора с помощью патрубков 2 (в виде нагретой воды или пара). Процесс теплообмена между нагретым газом, водой и воздухом происходит через относительно тонкую стенку каналов рекуператора. В зависимости от конструкции рекуператора и производительности печи количество водоохлаждаемых секций может быть больше двух.

Расчетные показатели рекуператора [3]:

Проходное сечение рекуператора по газовой стороне 7,58 м², по воздушной – 2,38 м². Часовой расход газов при $\alpha=1,15$, $V_r=232000$ м³/ч, при $\alpha=1,2$, $V_r=242000$ м³/ч.

Коефіцієнт теплопередачі знаходиться в межах 20–25,5 Вт/(м²·°С). Коефіцієнт забруднення приймається 0,9. Розрахунок проводиться з урахуванням здатності газів в каналах. Вклад лучистої складової невелика – $\alpha_{\text{луч}}=6-8$ Вт/(м²·°С). При температурі газів на вході в рекуператор 1250 °С температура повітря на горелки становить 410 °С. При температурі газів на вході в рекуператор 1500 °С розрахункова температура повітря на горелках становить 462 °С. При збільшенні підсосів повітря до $\alpha_{\text{вх}}=1,2$ і температурі уходячих газів з печі 1250 °С об'єм уходячих з печі газів збільшується до $V_{\text{вх}}=67,2$ м³/с, що збільшує середню швидкість руху газів в каналах до 15,8 м/с і коефіцієнт теплопередачі з урахуванням забруднення стінки до 21,2 Вт/(м²·°С). При такому режимі роботи печі температура повітря перед рекуператором підвищується до 218 °С, температура газів на виході з рекуператора – до 589 °С. Максимальна температура стінки при $t_{\text{вх}}=1250$ °С буде $t_{\text{ст.макс}}=589$ °С.

Висновки:

Представлений спосіб і конструкція рекуператора дозволяє отримувати повернення тепла з відходячих димових газів на повітря горіння печі, а при пікових показателях продуктивності нагрівальної печі виконується робота водоохладжуємих панелей, працюючих в режимі випаровувальної системи охолодження, які продовжують термін служби теплообмінника і виробляють пар для власних потреб нагрівальної установки в цілому.

Ссылки

1. Минко А. Н. Критерии оптимизации теплообменного оборудования в энергетике. – Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Зб. наук. праць XVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–13 квітня 2018 р. – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 115–116.
2. Минко А. Н. Теория и практика создания современных аппаратов воздушного охлаждения общепромышленного назначения / А. Н. Минко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Сер.: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI": coll. sci. papers. Ser.: Power and Heat Engineering Processes and Equipment. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 12 (1288). – С. 67-70.
3. Пат. №127443 Україна, МПК (2018.01) F23L 15/04, F28D 7/00 Рекуператор / Мінко О.М., Шевченко В.В.; заявитель и патентообладатель Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», – и 2018 103534; заявл. 02.04.2018; опубл. 25.07.2018, Бюл. №14
4. Тепловой и гидравлический расчет теплообменных аппаратов компрессорных установок / Гавра Г. Г., Михайлов П. М., Рис В. В. – Л., ЛПИ. – 1982. – 72 с.

ЗМІСТ CONTENTS

(прізвища авторів і назви доповідей наведені мовою оригіналу)
(authors surname and the list of reports correspond to originals)

<i>Величко О.Г.</i> Привітання учасникам конференції	5
<i>Velichko A.</i> Greeting the participants of the conference	6
СЕКЦІЯ 1: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ SECTION 1: INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION	
<i>Антощенкова В.В., Кравченко Ю.М., Сєнухова М.С.</i> Застосування інтерактивних методів викладання, як фактор студентоцентрованого навчання	8
<i>Атаманчук П.С., Горох Б.К.</i> Використання хмаро орієнтованого навчального середовища як засобу забезпечення результативності навчання фізики при вивченні курсу «Атомна та ядерна фізика»	13
<i>Багорка А.М.</i> Компоненти професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-університет»	16
<i>Борисенко Н.М., Гриценко І.В., Денисенко В.В., Сидоренко Н.І.</i> Педагогічна культура як основа фахової підготовки майбутнього вчителя	20
<i>Боярчук О.Р., Никитюк С.О., Гаріян Т.В., Левенець С.С., Воронцова Т.О.</i> Використання ІТ-технологій в навчальному процесі при викладанні педіатрії на кафедрі дитячих хвороб	25
<i>Вавренюк С.А.</i> Новітні інформаційні технології в роботі бібліотек закладів вищої освіти	29
<i>Василенко Г.В.</i> Мультикультурна обізнаність у професійному становленні фахівців туристичної галузі	31
<i>Вороніна Н.В.</i> Сучасні аспекти підготовки юристів	36
<i>Воронова Е.М.</i> Метод проектів - метод самостійного здобуття знань при вивченні іноземних мов в нефілологічних вузах	40
<i>Голицына И.Н.</i> Образование 4.0, как основа современных образовательных технологий	43
<i>Заблоцька Л.М., Мелещенко В.О., Черній Л.В.</i> Використання мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням	47
<i>Zarichna Olena</i> Fact- and opinion-based discussion in communication skill building	
<i>Зінченко С.М., Зінченко А.Л.</i> Роль екзистенціальної філософії у адаптації студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до мирного життя	54
<i>Іноземцева С.В., Радомська А.М.</i> Проблема використання цифрових технологій в дизайнерській та мистецькій освіті	58
<i>Kirin Roman, Khomenko Volodymyr, Podolkhova Olha</i> Issues of protection of ip rights in distance learning	61

<i>Іванова Л.С.</i> 2D та 3D креслення для виробничої індустрії	221
<i>Івченко О.В., Перчун Г.І., Мачуська Н.Д.</i> Щодо змін в стандартах на кріпильні вироби з метою зменшення витрат на виробництво та підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку	225
<i>Imrani Z.</i> Current state of tourist-recreational complex in the Azerbaijan republic ...	229
<i>Каряченко Н.В.</i> Динаміка гнучких пружних елементів під впливом рухомого інерційного навантаження	231
<i>Князев О.В., Тіхосова А.О., Ягелюк С.В.</i> Льон олійний – сировинний ресурс енергозберігаючих технологій	235
<i>Kovtun G.P., Shcherban' A.P., Solopikhin D.A., Gorbenko Yu.V.</i> Production of high-purity metals for low-background scintillators	237
<i>Колодяжна І.В.</i> Оцінка еколого-економічної ефективності виробництва	241
<i>Кравченко О.О., Чоботар В.В., Коваленко В.Ф.</i> Використання параметрів безхребетних у екологічній оцінці якості води	245
<i>Кривенко А.Ю.</i> Исследование гидродинамических процессов при дешламации железорудной суспензии с учётом формирования радиального питающего потока	249
<i>Кривчик Л.С., Хохлова Т.С., Пінчук В.Л., Карнова Т.П.</i> Інструмент для пресування нержавіючих труб і технологія його термічної обробки	252
<i>Кузнецов А.А.</i> Еволюція світового господарства в останній чверті ХХ – на початку ХХІ століття	259
<i>Кузнецова В.Г.</i> Формування національної ідеї сучасної України	263
<i>Мамешин В.С., Журавльова С.В.</i> Перспективні технології альтернативних процесів виробництва чорних металів	268
<i>Manko T., Gusarova I., Zevako V.</i> Material research for creation of thermal protective coatings for orbital spaceplanes	273
<i>Манько Т.А., Літот О.В.</i> Створення надтонких структур силових оболонок паливних баків із вуглепластику	274
<i>Мацій О.Б.</i> Подходы к решению задач маршрутизации	277
<i>Минко А.Н., Шевченко В.В.</i> Рекуперация тепла металлургических печей в режиме критических температурных нагрузок	282
<i>Мироненко Н.А., Дунайчук С.Н.</i> Современные тенденции в энергетической отрасли Украины и мировые тренды	286
<i>Михайленко Л.М., Івашко К.М.</i> Психологічні аспекти глобального потепління	290
<i>Міт'яєва Т.Л., Прядко О.М., Тарасов І.Ю.</i> Сучасна маркетингова концепція управління туристичним підприємством	294
<i>Mnushka Oksana</i> Intelligent technologies for web-based control systems	299
<i>Музика Ю.Д., Гуйда О.Г.</i> Енергетичне спалювання побутових відходів як механізм підвищення енергобезпеки України	303
<i>Остап'юк Н.А., Гойло Н.В.</i> Функціональні можливості та практика застосування спеціалізованих інформаційних систем автоматизації аудиту ...	307
<i>Pulypenko M.M., Drobyshevskaya A.O., Stadnik Yu.S., Stupak Yu.O.</i> Hafnium for nuclear power	312
<i>Русев Р., Славчев В., Бояджиев Й.</i> Качество изработанных предметов и сплавов в начальный период обработки золота в каменно-медной эпохе (5000 – 4000 лет до н. э.)	317

Наукове видання

III Міжнародна конференція
«Інноваційні технології в науці та освіті.
Європейський досвід»
12-14 листопада 2019 р., Амстердам, Нідерланди

МАТЕРІАЛИ

/статті, доповіді, тези доповідей, аналітичні матеріали/

Українською, англійською та російською мовами

Відповідальні за випуск: Хохлова Т. С., Ступак Ю. О., Журавель В.П.

Укладачі: Хохлова Т. С., Ступак Ю. О.

Комп'ютерна верстка Ступак Ю. О.

Технічний редактор Ступак Ю. О.

Здано на складання 20.11.19. Підписано до друку 30.11.19.

Формат 60x84/16 Папір офсетний. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 23,95. Наклад 360 прим. Замовлення № 2608

ТОВ «Дніпровський освітній центр»
49000, Україна, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 1/2

Видавництво «Дике Поле»
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 31-А.
Тел.: (061) 213-75-95; 213-75-05.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи 33 № 004 від 23.08.2001 р.

III Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12-14 листопада 2019 р., Амстердам, Нідерланди): Матеріали. Упорядники: Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. – Дніпро-Амстердам, 2019. - 412 с.

ISBN 978-617-7433-92-6

Збірник містить доповіді у вигляді статей (93 доповіді), які надійшли до Оргкомітету III Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» до 20 листопада 2019 р. та прийняті до опублікування.

УДК 658.562.012.7